

KOSON TUMANIDAGI R-26 KANALINI BETONLASHTIRISH ISHLARINI OLIB BORISH TEXNOLOGIYALARI

Boymurodov Sobirjon Olimjon o‘g‘li

“TIQXMMI” MILLIY TADQIQOT UNIVERSITETI ning
Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada Koson tuman suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasiga qarashli R-26 kanalining holati, betonlashtirish ishlari keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Sug‘orish tarmog‘i, kanal, ta‘mirlash ishlari, betonlashtirish ishlari, qurilish ishlari, loyqa bosishi, gidravlik elementlar.

Kirish. Ma‘lumki yurtimizda qishloq xo‘jaligi ekinlarini yetishtirishda sug‘orish tarmoqlarining kanallar va ariqlarning o‘rni muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Hozirgi kunda qishloq xo‘jalik ekin maydonlariga boruvchi kanal va ariqlarning katta qismi betonlashtirilmagan. Shuning hisobiga kanalda filtratsiya jarayonlari yuqori bo‘ladi. Buning oldini olish maqsadida joriy yilgi mavsum oldidan dala chetidagi ariqlar va kanallarni keng miqyosda betonlash ishlari boshlab yuborilgan. sug‘orish tarmoqlarida suv yo‘qotilishlarini oldini olish maqsadida kanal va ariqlarni betonlashtirish ishlari keng ko‘lamda boshlab yuborilgan. Respublikamizda, Qashqadaryo viloyati suv xo‘jaligining asosiy bo‘g‘ini bo‘lib, viloyatta suv xo‘jaligi tashkilotlariga qarashli 256 ta 2 ming 476 kilometr magistral va xo‘jaliklararo kanallar mavjud. Ma‘lumotlarga ko‘ra, ushbu kanallarning 1 ming 502 kilometr qismi betonlashtirilgan. Bundan tashqari, klaster va fermer xo‘jaliklari hisobidagi 20,4 ming kilometr ichki kanallar mavjud bo‘lib, shundan 6,2 ming kilometr lotok, 2,2 ming kilometr beton qoplamali, 864 kilometr yopiq tarmoqlar va 11,1 ming kilometr (54 %) qismi tuproq o‘zanli suv yo‘llari hisoblanadi. Ta‘kidlash lozimki, davlatimiz rahbarining tegishli qarori bilan suv xo‘jaligi tashkilotlari hisobidagi 406 kilometr (35 ta) kanalni bosqichma-bosqich betonlashtirish topshirig‘i berilgan.

2024-yil suv xo‘jaligida “Kanallarni betonlash bo‘yicha zarbdor yil” deb e‘lon qilingan. Bu borada Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasining buyruqlari chiqarilib, tadbirlarni muvofiqlashtiruvchi doimiy ishlaydigan viloyat va tuman shtablari tashkil etildi va belgilangan dastur asosida ishlar amalga oshirilmoqda.

Bunda 2024 yili Respublika byudjetidan 100 milliard so‘m mablag‘ hisobiga 90 kilometr (9 ta) kanal davlat dasturi asosida betonlashtiriladi va Xitoy Xalq

Respublikasining 54 million AQSh dollar imtiyozli kredit mablag‘i hisobidan 316 kilometr (26 ta) kanal betonlashtirilmog‘da.

Obyekt holati: Texnik topshiriqmonalarga muvofiq R-26 tuproq o‘zanli kanalining uzunligi 15,6 kilometr bo‘lib, kanalni to‘liq 15,6 kilometrini monolit beton bilan qoplashdan maqsad:

kanalning suv o‘tkazish qobiliyatini oshirish;

kanalda filtratsiya yo‘qotishlarini kamaytirish;

kanaldagi gidrotexnik inshootlarni ta‘mirlash-tiklash va qurish.

Kanal loyiha parametrlariga asosan o‘ng va chap qirg‘oqlarini (brovkalarni) $t=20$ sm qalinlikda o‘simlik qatlamini kesish hamda $m=2$ qiyalikka keltirilgandan keyin beton olish ishlari bajarilmog‘da. Kanalning bo‘ylama va ko‘ndalang kesimlari, beton qoplamasining qalinligi, va betonning markasi “Sug‘orish tizimlarini loyihalash”

Sh N va Q – 2.06.03-12 talablariga muvofiq qabul qilingan. Kanalning ko‘ndalang kesimi $m=2$ qiyalik bilan trapetsional shaklda olingan. Tuproq o‘zanli kanaldagi kanalning g‘adir-budirligi $n = 0,025$ nishabligi $i=0,00015$ deb qabul qilinadi. Kanalning loyiha qismidagi uchastkaning qoplamasi, uzunligi 15,6 km. Qalinligi 12 sm bo‘lgan monolit betondan qiyalik bo‘ylab va pastki kanalning uzunligi bo‘ylab har 4 m, butun perimetr bo‘ylab har 12 m bo‘ylab qisqarish bo‘g‘inlari va haroratni qisqartirish bo‘g‘inlari o‘rnatiladi. Poliizol qo‘shma bo‘shliqqa joylashtiriladi.

Muammolar: R-26 kanali tuproq o‘zanli kanal bo‘lib, hozirda kanal tubini loyqa bosib, qirg‘oqlariga har xil o‘simliklar o‘sib kanalning ko‘ndalang kesimi(secheniyasi) kichrayishi hisobiga suv o‘tkazish qobiliyati $30,1 \text{ m}^3/\text{s}$ gacha kanalning foydali ish koeffitsiyenti FIK 63% gacha tushib qolgan. Natijada ushbu kanalga bog‘langan Koson tumanidagi Jarqum, Surxon, Andabozor, Maydayobi, Chiroqchi massivlaridagi klasterlar, fermer xo‘jaliklari va aholi tomorqalari yer maydonlarini kafolatli suv bilan taminlashda muammolar mavjud vujudga kelib, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirishda hosildorlikka salbiy tasir ko‘rsatgan.

Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi "R-26" xo‘jaliklararo” kanalini rekonstruksiya qilish (betonlashtirish) bo‘yicha qilingan ishlar.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.12.2022 yildagi 2023-2025 yillarda “O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini va chora tadbirlari to‘grisidagi PQ-465-sonli qaroriga kiritilgan.

Umumiy ko‘rsatgichlar: Koson tumanidagi R-26 kanalining umumiy uzunligi 15,6 kilometr bo‘lib, kanalda 15 ta suv oluvchi otvotlar mavjud to‘liq 15,6

kilometrida betonlash ishlari amalga oshirilgan.. Kanalni betonlashtirishda qiymati 41 mlrd so‘m mablag‘ sarflangan.

Bajariladigan ishlar: PK 5+00 dan PK 20+60 gacha bo‘lgan qismidan jami 15,6 kilometr bo‘lgan qismini betonlashtirish hamda yaroqsiz bo‘lgan gidrotexnik inshootlarini to‘liq qayta tamirlash ishlarini bajarish talab etiladi.(Nuqsonli dalolatnomasiga asosan.)

Samaradorligi: R-26 kanali betonlashtirish natijasida kanalning foydali ish koeffitsiyenti 90 % gacha oshirilgan, buning natijasida ushbu ushbu kanalga bog‘langan Koson tumanidagi Jarqum, Surxon, Andabozor, Maydayobi, Chiroqchi massivlaridagi klasterlar, fermer xo‘jaliklari va aholi tomorqalari yer maydonlarini kafolatli suv bilan taminlangan. Yiliga o‘rtacha 20,5 mln m³ suv iqtisod qilingan.

Xulosa: R-26 tuproq o‘zanli kanali haqida ma‘lumotlarga ega bo‘ldim, kanalni betonlashtirish ishlari 2023-2024-yillarning novegetatsiya davrida olib borilgan. Kanalning suv o‘tkazish qobiliyati 30,1 m³/s gacha bo‘lgan, kanalning foydali ish koeffitsiyenti FIK= 63 % gacha bo‘lgan kanal tuproq o‘zanli bo‘lganligi sababli suvni filtratsiyasi hisobiga ham 13,5-14,0 m³/s suv yo‘qotilishiga olib kelgan. Kanalni betonlashtirish ishlari olib borilgandan so‘ng kanalning suv o‘tkazish qobiliyati 44,0 m³/s ga yetgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xamidov M, Shukurlayev X, Mamataliyev A, “Qishloq xo‘jaligi gidrotexnika melioratsiyasi” Toshkent 2008-yil.
2. Bakiyev M.R., Majidov J., Nosirov B., Xo‘jaqulov R., Raxmatov M. “Gidrotexnika inshootlari” 2-jild. Toshkent: “Ta‘lim nashriyoti”, “Iqtisod-moliya”, 2009 y
3. Bakiyev M, Majidov J, Nosirov B, Xo‘jaqulov R, Raxmatov M “Gidrotexnika inshootlari” 1-jild. - Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2008 y.

Internet resurslari:

www.ziyonet.uz.

www.edu.uz.

www.ziyo.net